

YOG' VA MOYLAR TARKIBIDA UCHRAYDIGAN KISLOTALAR VA ULARNING KOLLOID-KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH

¹Qorayev S.E, ²Choriyeva Z.Q, ³Murotoliyeva M.X

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi, Denov sh, ^{2,3}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi, Denov sh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115378>

Annotatsiya. Mazkur tizesda yog'-moy tarkibida uchraydigan kislotalardan natriy ishqorining turli xil eritmalaridan foydalanib anion sirt faol moddalar sintez qilish va ularning kolloid kimyoviy xossalarini o'rganishdan iborat.

Kalit so'zlar: oqartiruvchi gilmoyna (OG), NaOH, Anion sirt faol modda (ASFM), VP-5 varonkasida, Piknometr.

Аннотация. Данная дипломная работа заключается в синтезе анионных поверхностно-активных веществ с использованием различных растворов натриевой щелочи из кислот, содержащихся в нефти, и изучении их коллоидно-химических свойств.

Ключевые слова: глина отбельная (OG), NaOH, Анионное ПАВ (АСФМ), воронка ВП-5, Пикнометр.

Abstract. This thesis consists of synthesizing anionic surfactants using different solutions of sodium alkali from the acids found in oil-oil and studying their colloidal chemical properties.

Keywords: bleaching clay (OG), NaOH, Anionic surfactant (ASFM), VP-5 funnel, Pycnometer.

Kirish. Hayot faoliyatimiz davomida emulsiyalarga texnikaning bir qator sohalarida hamda kundalik ehtiyojlarimizda tez-tez uchrab turamiz. Shunday ekan emulsiyalar sintez qilish va ularning fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish, ayniqsa, mahalliy chiqindilardan foydalanib sintez qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo'nalishida "yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish" bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu borada kimyo sanoatini rivojlantirishda sanoat chiqindilarini qayta ishlab, kerakli va zarur bo'lgan moddalar sintez qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda Prezident Sh.M. Mirziyoyevning "Chiqindi qayta ishlansa, tayyor mahsulot ishlab chiqariladi, ish o'rinlari yaratiladi. Eng muhimi ekologiyamiz toza bo'ladi." - degan fikrlari o'rinlidir.

Chiqindidan xom-ashyo sifatida samarali foydalanib, ular bilan bog'liq ekologik, iqtisodiy muammolarni hal qilish bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan dolzarb muammolardan biridir.

Prezidentimizning 2017-yil 21-apreldagi "2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq mamlakatimizda atrof-muhit musaffoligini saqlash, maishiy chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Mavzunung dolzarbligi. Ma'lumki, yog'-moy ishlab chiqarish tarmog'i oziq-ovqat sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Sanoatning bu tarmog'ida paxta, soya, raps

va boshqa sabzavot urug'lari hamda meva danaklaridan moylar olinadi. Bu moylar asosida parfyumeriya, farmatsevtika va oziq-ovqat tarmoqlarida ishlatiladigan yog'lar, margarin mahsulotlari, mayonez, kirsovun, atirsovun va texnika maqsadlari uchun boshqa turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi.

Maqsadi. Distillangan yog' kislotasi, soapstok, gossipol smolasi asosida sirt-faol moddalar sintez qilib, ular asosida emulsiyalar hosil qilishdan va ushbu emulsiyalarni burg'ulash ishlariga tadbiiq qilishdan iborat.

Mavzuning dolzarbliligi. Ma'lumki, yog'-moy ishlab chiqarish tarmog'i oziq- ovqat sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu moylar asosida parfyumeriya, farmatsevtika va oziq-ovqat tarmoqlarida ishlatiladigan yog'lar, margarin mahsulotlari, mayonez, sovun va texnika maqsadlari uchun boshqa turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bu miqdorga mos ravishda hosil bo'layotgan chiqindidan mahalliy xom-ashyo sifatida foydalanish muhim vazifalardan biridir.

Materiallar va usullar. **Tajribaviy qism:**

Kerakli asbob va reaktivlar: NaOH, oqartiruvchi gelmoya(OG), diss. suv, kolba, pipetka, menzurka, stakan, tarozi, isitkich pech,tagi yumaloq kolba.

Ishni bajarish tartibi: Dastlab NaOH ning 2,5%, 5%, 7,5%, 7,5%li suvdagi eritmalarini tayyorlab olamiz. Buning uchun quruq NaOHdan tarozida 2,5 g tortib oldim, menzurkada 97,5ml distillangan suvni o'lchab, stakanga quyamiz va 2,5 g quruq NaOHni solib 2,5%li ASFM1 (anion sirt faol modda) hosil qilamiz.

$$C\% = 2,5 / (2,5 + 97,5) \cdot 100 = 2,5\%$$

5%li NaOHning eritmasini ham shu usulda tayyorlab olamiz . Buning uchun quruq NaOHdan tarozida 5 g tortib olamiz, menzurkada 95ml distillangan suvni o'lchab, stakanga quyamiz va 5g quruq NaOHni solib 5%li ASFM2 (anion sirt faol modda) hosil qilamiz.

$$C\% = 5 / (5 + 95) \cdot 100 = 5\%$$

7,5%li NaOHning eritmasini tayyorlab olamiz. Buning uchun quruq NaOHdan tarozida 7,5 g tortib olamiz, menzurkada 92,5ml distillangan suvni o'lchab, stakanga quyamiz va 7,5g quruq NaOHni solib 7,5%li ASFM3 (anion sirt faol modda) hosil qilamiz.

$$C\% = 7,5 / (7,5 + 92,5) \cdot 100 = 7,5\%$$

10%li NaOHning eritmasini tayyorlab olamiz. Buning uchun quruq NaOHdan tarozida 10 g tortib olamiz, menzurkada 90ml distillangan suvni o'lchab, stakanga quyamiz va 10g quruq NaOHni solib 10%li ASFM4 (anion sirt faol modda) hosil qilamiz.

$$C\% = 10 / (10 + 90) \cdot 100 = 10\%$$

So'ngra oqartiruvchi gelmoyadan mos ravishda 10gr dan olib uning ustiga tayyorlangan NaOH ning eritmalaridan mos ravishda solib chiqiladi:

10g OG ga 2.5% li NaOH eritmasidan 10ml

10g OG ga 5% li NaOH eritmasidan 15ml

10g OG ga 7.5% li NaOH eritmasidan 20ml

10g OG ga 10% li NaOH eritmasidan 25mldan quyib 24soatga qoldiriladi.

Tayyor bo'lgan aralashmalarning qovushqoqligi va zichligini aniqlaymiz.

Natija va muhokama. Olingan natijalarni VM-5 vizkozamitriyada qovushqoqligini va zichligini piknometrda aniqlandi.

Qovushqoqlikni aniqlash:

Suyuqlikning qovushqoqligi uning kapillyar naydan oqib tushish tezligiga qarab topilishi mumkin.

Bu qovushqoqlikni o'chaydigan VM-5 varonkasi orqali - tayyorlab olingan SFM1 ni 5%li eritmasining qovushqoqlikni o'chaydigan varonkadan o'tkazganimizda eritma 1,12 sekunt davomida oqib o'tdi, bu yaxshi ko'rsatgichdir. Ikkinchi tayyorlangan SFM2 ni 5%li eritmaning qovushqoqligini o'lhaganimizda bunda eritmamiz 1,37 sekunt davomida oqib o'tdi. Uchinchi tayyorlangan SFM3 ni 7,5 %li eritmaning qovushqoqligini o'lhaganimizda 1,45 sekunt davomida oqib o'tdi. To'rtinchi tayyorlangan SFM4 ni 10 %li eritmaning qovushqoqligini o'lhaganimizda 1,64 sekunt davomida oqib o'tdi. Bu biz tayyorlagan eritmamiz uchun yaxshi ko'rsatgichdir. Chunki biz birinchi navbatda suvni qovushqoqlikni o'chaydigan varonkadan o'tkazganimizda suv varonkadan 0,79 sekunt davomida oqib o'tdi. Bu ko'rsatgich suvning maksimal ko'rsatgichidir. Bu qovushqoqlik eritmaning shartli qovushqoqligidir.

1-jadval.

C,%	SFM1 ning qovushqoqligi	SFM2 ning qovushqoqligi	SFM3 ning qovushqoqligi	SFM4 ning qovushqoqligi
2,5	17,12	17,5	17,87	17,23
5	18,14	18,3	18,35	18,2
7,5	19,35	18,9	18,92	18,75
10	20,12	19,5	19,77	19,33

Jadvalda ko'rsatilganidek, eritmalarning foiz konsentratsiyasi oshgan sari unga mos ravishda ularning qovushqoqligi ham oshadi.

Suyuqlikning zichligini turli xildagi piknometrlar yordamida aniqlanadi. Buning uchun oldindan tortilgan quruq piknometr distillangan suv bilan to'ldiriladi va termostatga joylashtiriladi. Termostatda ushlab turgandan keyin (5minut) piknometrda suv sathi belgisigacha keltiriladi, bunda piknometrni termostatdan chiqarilmaydi. Agar suvning sathi belgisidan yuqoriroq bo'lib qolsa, uning ortiqcha miqdorini filtr qog'oz bilan so'rib olinadi. Shundan so'ng piknometrda termostatdan chiqariladi, filtr qog'oz bilan artiladi va 5-10 minut o'tgandan so'ng analitik tarozida tortiladi. Huddi shu amallarni tekshirilayotgan emulsiya bilan bajariladi.

Emulsiyaning zichligini aniqlash. Suyuqlikning zichligini turli xildagi piknometrlar yordamida aniqlanadi. Buning uchun oldindan tortilgan quruq piknometr distillangan suv bilan to'ldiriladi va termostatga joylashtiriladi. Termostatda ushlab turgandan keyin (5minut) piknometrda suv sathi belgisigacha keltiriladi, bunda piknometrni termostatdan chiqarilmaydi. Agar suvning sathi belgisidan yuqoriroq bo'lib qolsa, uning ortiqcha miqdorini filtr qog'oz bilan so'rib olinadi. Shundan so'ng piknometrda termostatdan chiqariladi, filtr qog'oz bilan artiladi va 5-10 minut o'tgandan so'ng analitik tarozida tortiladi. Huddi shu amallarni tekshirilayotgan emulsiya bilan bajariladi.

Emulsiyaning zichligini (g/sm^3) quyidagi tenglamadan topiladi:

$$\rho = \frac{g_2 - g_0}{g_1 - g_0} \cdot \rho_{H_2O}$$

Bu yerda, g_0 , g_1 va g_2 – bo'sh piknometrning, piknometr bilan suvning va tekshirilayotgan suyuqlikning massalari, g ; ρ_{H_2O} – termostat haroratidagi suvning zichligi, g/sm^3 .

Zichlik 3 marta aniqlanadi yoki bir vaqtning o'zida bir necha piknometrlarda o'lchashlar olib boriladi va verguldan keyingi uchinchi belgigacha aniqlikda o'rta arifmetik qiymat olinadi.

C,%	SFM1 ning zichligi	SFM2 ning zichligi	SFM3 ning zichligi	SFM4 ning zichligi
2,5	1.19	1.12	1.9	1.3
5	1.38	1.37	1.28	1.25

7,5	1.44	1.45	1.40	1.38
10	1.64	1.75	1.63	1.47

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, eritmalarning foiz konsentratsiyasi oshgan sari unga mos ravishda zichligi ham oshib boradi.

REFERENCES

1. Денюшкин, А. В. (2017). МЕТОДЫ ТИТРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
2. Шачнева, Е. Ю. (2017). Способ фотометрического определения сульфанола с органическим реагентом. *Актуальные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности промышленных регионов*
3. Z.A. Sulaymonova, D.A. Nazratova, S.A. Karomatov, *Kolloid kimyo 2010*
4. Шевченко, Е. Б., Суханбердиев, А. И., Аббасов, М. М., & Данилов, А. М. (2019). Жирные кислоты растительных масел как компоненты противоизносных присадок к дизельному топливу.
5. Хамдамов, М. Б. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ ИЗ ХЛОПКОВЫХ СОАПСТОКОВ.